

Universidad
Andrés Bello®

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

Facultad de Ingeniería

IMPACTO DEL USO DE MACHINE LEARNING EN LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA
BRECHA COGNITIVA EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Tesis para optar al grado de Magíster de Gestión de Tecnologías de la
Información y Telecomunicaciones

Autores:

César Alfonso da Silva Hernández

Ricardo Vilches

Profesor Guía:

David Ruete

Juan Calderón

SANTIAGO DE CHILE

2022

RESUMEN

En la presente investigación se ha desplegado un análisis del contexto al que la educación actual debe rendir cuentas, quedando establecido que los estudiantes o sujetos de estudio en este trabajo, han de enfrentarse a las sociedades del conocimiento con nuevas herramientas que les permitan participación ciudadana, inserción laboral, emprendimiento y desarrollo personal.

El presente trabajo busca aplicar técnicas de machine learning para predecir el desempeño académico de los estudiantes universitarios bajo la perspectiva de la brecha cognitiva de estos. Con esto buscamos identificar los grupos de estudiantes que puedan presentar un desempeño bajo con el fin de contar con información que les permita a autoridades y agentes del estado y las universidades, tomar acciones tempranas para mejorar el desempeño de los estudiantes en las pruebas realizadas por la institución, como medida de mitigación hacia la deserción temprana universitaria.

Dentro de nuestra investigación revisaremos estudios realizados sobre el rendimiento académico universitario, brecha cognitiva, brecha digital, machine learning aplicado en la educación; tomando en cuenta también aspectos y variables que consideramos fundamentales para la determinación de su correlación entre estas, como ocurre con los temas socioeconómicos, políticos, desafíos relacionados con la educación primaria y secundaria, el entorno de los estudiantes, variables demográficas, entre otros factores que impactan el fenómeno estudiado en este trabajo, de deserción temprana universitaria.

Esta investigación utiliza herramientas basadas en machine learning para apoyar el proceso de identificación de la brecha cognitiva y digital en entornos universitarios, con la finalidad de que sea una herramienta de apoyo para disminuir y mitigar el abandono o deserción durante los primeros años en las carreras universitarias.

Existe una íntima relación entre la presencia de nuevas competencias TIC, importantes para la mayoría de los profesionales de una sociedad y el desarrollo de las personas y de las naciones, en un mundo cada vez más interconectado. Es por ello que la educación superior debe hacer de esto una tarea prioritaria, y para ello corresponde también implementar políticas y proyectos que involucren a todos los actores del proceso.

Palabras claves: Machine Learning, brecha cognitiva, brecha digital, rendimiento académico universitario, educación superior.

Contenido

RESUMEN	2
INTRODUCCIÓN	7
ESTADO DEL ARTE.....	9
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y RELEVANCIA	12
RELEVANCIA DEL ESTUDIO	13
DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO	13
OBJETIVOS.....	15
OBJETIVOS GENERALES	15
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	15
OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIBLES (OEM).....	15
OBJETIVOS SMART.....	17
MARCO TEÓRICO	17
ALGORITMOS DE MACHINE LEARNING	20
DEFINICIÓN DE DESERCIÓN UNIVERSITARIA TEMPRANA.....	26
MARCO METODOLÓGICO	29
DISEÑO METODOLÓGICO.....	33
INSTRUMENTO UTILIZADO.....	34
PROCEDIMIENTOS.....	34

VARIABLES EXPLICATIVAS Y ANÁLISIS DE CORRELACIÓN.....	35
RESULTADOS.....	39
DISCUSIÓN	44
BRECHA EN LA EDUCACIÓN.....	44
MIRADA AL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN CHILE.....	47
CONCLUSIONES.....	53
REFERENCIAS	55
Índice de Ilustraciones	
Ilustración 1 DIAGRAMA DE ISHIKAWA (ELABORACIÓN PROPIA)	14
Ilustración 2 FASES METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA (Fernández Collado & Baptista Lucio, 2014).....	30
Ilustración 3: Modelo de red neuronal multicapa	41
Ilustración 4: importancia ponderada luego de ejecución del modelo de red neuronal.....	44
Índice de Tablas	
Tabla 1 : resultados el análisis de correlación	36
Tabla 2: análisis de regresión lineal.....	38
Tabla 3: entrenamiento de modelo de red neuronal	39
Tabla 4: muestra de resultados para capa de entrada, oculta y salida de variable dependiente	42

Tabla 5: resumen del modelo y coeficientes obtenidos en la ejecución del modelo	43
Tabla 6: retención de estudiantes durante 1er año de carrera según Ministerio de Educación – SIES (Lara, 2014).....	51
Tabla 7: tasa de retención de estudiantes durante el primer año de carrera por universidad según Ministerio de Educación – SIES (Lara, 2014).....	52

INTRODUCCIÓN

Desde principios del presente siglo XXI, se ha utilizado a el análisis de los logros universitarios en Chile como herramienta fundamental para el diseño de las políticas públicas e iniciativas privadas –sin fines de lucro– en la educación superior. El diseño de dichas políticas, el aporte de las carreras universitarias con respecto a las necesidades de la nación y la comunidad, los estudios universitarios como factor fundamental de movilidad social y, en definitiva, la alineación de estos esfuerzos con el desarrollo del país; han adquirido cada vez más importancia en tanto que la sociedad en su conjunto, cada vez demanda mayor calidad en la educación superior y que además se encuentre acompañada con modos de financiamiento impulsados por el estado -alcanzando a la gratuidad para la educación superior (Educación, 2022)-, que permitan la participación cada vez mayor de los estudiantes que deseen cursar carreras en la educación superior (Ramírez, 2019).

Sin embargo, si bien los incentivos y beneficios de las carreras universitarias, su importancia para la sociedad y la opinión generalizada sobre lo positivo que representa para un país contar con la infraestructura de estudios superiores necesaria para entregar oportunidades de estudios a todos aquellos que así lo requieran (Ramírez, 2019); esto entra en conflicto con las tasas de alta deserción, es decir, con la alta probabilidad de que un estudiante que eligió estudiar una carrera universitaria no la culmine, dejando en el camino e incluso, con pérdidas importantes de lo que diversas instituciones y el estado de Chile, invierte en este apartado; considerando también los impactos negativos que tiene para la sociedad en general y sobre la comunidad de la que forma parte el estudiante que deserta. En Chile,

más de un 30% de los estudiantes dejan los estudios en el transcurso del primer año de educación superior, es decir, 1 de cada 3 alumnos que ingresan a estudiar en alguna Institución de Educación Superior no termina sus estudios. Este tema constituye una de las grandes preocupaciones del sistema de Educación Superior en Chile, y del Ministerio de Educación en particular (Servicio de Información de Educación Superior SIES, 2014).

Estudiaremos a lo largo del presente trabajo la brecha cognitiva como factor de deserción estudiantil, la importancia de su detección temprana (Ramírez & Maturana, 2018) y el uso de la tecnología de machine learning para detectar, identificar y predecir la deserción en carreras de la ingeniería, para de esta forma, mitigar el riesgo y los efectos que ocasiona cada vez que un estudiante deserta o no completa sus estudios superiores.

Establecer la dependencia de los resultados colectivos con las condiciones individuales formará parte de la información que será analizada, por lo que se espera que este trabajo sea un aporte para disminuir y mitigar el impacto de la brecha cognitiva presenta sobre los nuevos estudiantes de carreras de ingeniería, utilizando y aplicando procesos tecnológicos que den resultados positivos en investigaciones que implican un gran conjunto de datos, así también determinar su grado de correlación y, al mismo tiempo, entregar altas tasas de predictibilidad (Alban & Mauricio, 2019) cuando ejecutamos procedimientos como los utilizados en machine learning.

ESTADO DEL ARTE

La brecha cognitiva de los estudiantes de educación superior y su desempeño académico está asociado a las siguientes variables: políticas públicas del país, nivel socioeconómico de los estudiantes, entorno familiar de los estudiantes, infraestructura tecnológica de las instituciones educativas (Sánchez, Reyes, Ortiz, & Olarte, 2017). Considerando entonces estas variables y su correlación con la brecha cognitiva, destacamos que los estudios presentados en este trabajo abordan el problema de desempeño académico como fenómenos holísticos impactados por varias variables que explican y caracterizan el comportamiento de la brecha cognitiva en las instituciones universitarias. Las variables mencionadas también sirven como criterios de diagnóstico que coadyuven a la implementación exitosa de políticas públicas y, posteriormente a resultados positivos. Por ejemplo, el uso de tecnologías de la información es con frecuencia la medida utilizada para atender la brecha cognitiva en estudiantes de educación superior, sin embargo, aunque estas sí apoyan en cierta medida la mitigación de la brecha: políticas de implementación aisladas o que no sean tratadas como una unidad compuesta de varios ejes correlacionados, hace que el uso de herramientas de las TIC por sí solas no sean garantía de resultados. Disminuir la brecha cognitiva requiere análisis y medidas que, para ser efectivas, deben ser aplicadas en varias dimensiones (Grisales, 2011).

El rendimiento de los estudiantes se mide a través de evaluaciones según la carrera que cursa y su rendimiento académico, sin embargo, el rendimiento académico está compuesto por la interacción de diferentes y complejos factores que

no son necesariamente medidos a lo largo del curso de su carrera. Es decir, la calidad de la educación se mide con valoraciones cuantitativas obtenidas mediante evaluaciones del contenido entregado, no obstante, para conocer tanto la brecha cognitiva y su correlación con el desempeño académico, se toman en cuenta diferentes y complejos factores que actúan sobre la persona que aprende. Los resultados obtenidos muestran las materias ganadas o perdidas, la deserción y el grado de éxito académico (Garbanzo Vargas, 2007).

En la misma línea de análisis, hacemos énfasis en que si una institución educativa maneja un alto volumen de información de sus estudiantes y dicha información se desea utilizar para realizar predicciones que le permitan dinamizar sus procesos de aprendizaje, la institución puede tomar ese volumen de datos debidamente organizados, tratarlos en bloque, generar una base de datos que puede explotar y así predecir comportamientos benéficos y comportamientos perjudiciales en pro del mejoramiento de la institución; es decir, contemplar en un modelo, además de los factores de evaluación tradicionales, las otras variables que también impactan al desempeño de los estudiantes y, en definitiva, al impacto que tiene la detección temprana de las brechas cognitivas en las universidades (Viloria, Senior Naveda, Hernández Palma, Niebles Núñez, & Niebles Núñez, 2020).

Para ello, el Machine Learning es una alternativa que nos permite contemplar muchas variables distintas de las que se han trabajado con las tecnologías de la información y comunicación y estas variables son las que permiten aproximarse e identificar el desempeño académico del estudiante (Lawson, 2015), y otros promueven el uso de la ciencia de datos y sostienen que esta puede ser una parte integral de las operaciones de las instituciones educativas para empoderar mejor

los procesos de seguimiento y orientación de los estudiantes, si se trabaja en conjunto con las entidades educacionales, áreas multidisciplinarias y educadores para recopilar, filtrar y extraer todos los datos posibles de los comportamientos actuales y pasados de los estudiantes. Lo anteriormente mencionado, caracteriza y resalta la aplicación de técnicas de Machine Learning y de la ciencia de datos para mejorar y posicionar instituciones educativas, incluso en procesos de certificación y acreditación.

La información es el activo máspreciado que puede tener cualquier institución junto al uso de técnicas de simulación para obtener respuestas a problemas que requieren de dicha información y del tratamiento de altos volúmenes de datos (Bazzan & Heinen, 2015). Son un medio necesario para lograr objetivos y optimizar el desarrollo real de los procesos de aprendizaje, en esta línea, las acciones relacionadas con el procesamiento de datos requieren de un Sistema Inteligente que permita modelar actividades, conductas, habilidades y estados de los estudiantes, que en la mayoría de los casos no están bien definidos, entendidos o capturados.

En este sentido, (Conati, Porayska-Pomsta, & Mavrikis, 2018) en el artículo “AI in Education needs interpretable machine learning: Lessons from Open Learner Modelling”, los autores plantean que las técnicas de Machine Learning, son instrumentos que permiten abordar estos desafíos, ya que pueden ayudar a aprender de los datos, los conocimientos y modelos que son difíciles de obtener de expertos humanos y calcular las predicciones de los estados cognitivos y mentales de los estudiantes (Conati, Porayska-Pomsta, & Mavrikis, 2018). Sumado a lo anterior (García-Díaz & Olaya, 2017) mencionan como los sistemas socio técnicos

complejos se caracterizan por fenómenos sociales y de comportamiento que afectan significativamente el funcionamiento y el rendimiento de sistemas de ingeniería o diseños complicados y muestra ejemplos de aplicaciones del Machine Learning relacionadas con estados de estudiantes y habilidades como la autoeficacia sobre reacciones emocionales y la predicción de estudiantes con capacidad para realizar consultas científicas con éxito en entornos virtuales (Conati, Porayska-Pomsta, & Mavrikis, 2018) por ejemplo.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y RELEVANCIA

La correlación entre los logros educativos colectivos, en facultades de ciencias como las ingenierías, con los antecedentes individuales, familiares y de entorno, han representado un desafío complejo de superar (Tschannen-Moran, 2004). La evidencia sugiere que en Chile existe una fuerte dependencia de los resultados educativos colectivos con el género, raza, familia y demás condiciones que representan indicadores relevantes de desigualdad en la movilidad social (CEPAL, 2016). Es decir, si bien se conoce que la titulación universitaria es un factor que iguala oportunidades laborales y profesionales por encima de las condiciones previas al ingreso de la carrera, sin embargo, en facultades de ciencias y específicamente las carreras de ingeniería, encontramos una alta deserción estudiantil en las primeras etapas de la carrera, lo cual se identifica como la brecha cognitiva que trae una proporción importante de los estudiantes, en su camino desde la educación media a la educación superior o universitaria.

RELEVANCIA DEL ESTUDIO

Considerando que, para minimizar el impacto de la brecha cognitiva presente en los nuevos estudiantes de carreras de ingeniería, la detección temprana es muy relevante (Henríquez & Escobar, 2016), planteamos el problema de determinar qué herramientas metodológicas o tecnológicas nos puede permitir dicha identificación temprana y en qué momento de la carrera es el más propicio para trabajar en la mitigación de la brecha cognitiva.

Elegimos como herramienta a utilizar en el presente trabajo a la tecnología de Machine Learning por sus positivos resultados en investigaciones que implican un gran conjunto de datos, determinar el grado de correlación entre diferentes variables y, al mismo tiempo, altas tasas de predictibilidad cuando se ejecutan este tipo de procedimientos (Alban & Mauricio, 2019).

DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO

Abajo se encuentra el diagrama de causa y efecto o de Ishikawa utilizado para el análisis de las causas que generan el efecto de la brecha cognitiva en la educación superior. Dicho diagrama muestra cuatro categorías en las que se clasifican las causas: política pública país, institución universitaria, estudiante y entorno económico.

Ilustración 1 DIAGRAMA DE ISHIKAWA (ELABORACIÓN PROPIA)

OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES

Evaluar la efectividad del uso del machine learning sobre la predicción temprana de la brecha cognitiva en la educación superior utilizando data sobre inversión en educación, evaluaciones vocacionales, situación socio económica y demográfica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Determinar el impacto de la inversión en educación primaria y secundaria sobre la brecha cognitiva.
2. Determinar el impacto de las evaluaciones vocacionales sobre la brecha cognitiva.
3. Determinar el impacto de la situación socioeconómica y demográfica de los estudiantes en la educación superior sobre la brecha cognitiva.
4. Determinar el impacto de los avances estructurales en las instituciones universitarias sobre la brecha cognitiva.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIBLES (OEM)

Cuando hablamos de objetivos específicos medibles (OEM), partimos del principio de clasificación en dos tipos de objetivo: cualitativos y cuantitativos (Fernández Collado & Baptista Lucio, 2014).

Los objetivos cuantitativos bajo el enfoque cuantitativo se caracterizan por ser secuenciales y probatorios, es decir, cada etapa analizada precede a la siguiente, y no es posible saltar procesos o pasos si se utiliza este enfoque¹. Las

¹ Ver proceso cuantitativo en marco metodológico del presente trabajo.

características que encontramos en el enfoque cuantitativo de investigación requieren de: planteamientos acotados, medición de fenómenos, uso de herramientas estadísticas para interpretar resultados, realizar predicciones o medir comportamientos de variables o fenómenos; necesitan ser precisos y que puedan ser replicables.

Los objetivos cualitativos bajo el enfoque cualitativo se caracterizan por el análisis de fenómenos con planteamientos amplios que pueden acotarse en la medida que avanza dicho análisis, son conducidos principalmente en entornos cuyos análisis de resultados posibles son empíricos o experienciales, y debido a esta condición, las herramientas de análisis estadístico o similares, no son suficientes para entregar los significados de lo que se obtiene en el estudio bajo este enfoque. Si bien el proceso de análisis también requiere que sean fenómenos recurrentes, estos son analizados utilizando múltiples realidades subjetivas, es decir, que pueden cambiar dependiendo del momento en que se consulta, el trasfondo cultural del individuo consultado, el entorno en el cual se encuentra el individuo consultado, entre otros factores que no son medibles, pero tienen un impacto sobre el fenómeno evaluado, es decir, son factores de naturaleza subjetiva.

Para estrategias comerciales, estudios, investigaciones, entre otros pueden fijar cualquier tipo de objetivo, cualitativo o cuantitativo. Ambos son igualmente válidos siempre que cumplan ciertas características. Y una de las más importantes es que deben ser medibles. Si no podemos medir los resultados de una acción determinada, no podremos saber si ha tenido éxito o no.

Un objetivo bien planteado debe permitir medir los resultados en forma numérica, ya sea un porcentaje o una cifra absoluta. Para la presente investigación se utilizaremos la técnica de objetivos SMART.

OBJETIVOS SMART

Al hablar de la definición de objetivos bajo la metodología SMART, la cual responde en base a sus siglas en inglés, explicadas a continuación (Rubin, 2002):

Specific: Un objetivo ESPECÍFICO debe responder a cuestiones como qué queremos conseguir, cuándo lo queremos conseguir o cómo lo vamos a conseguir.

Measurable: Un objetivo MEDIBLE es aquel que se puede cuantificar. Este es el punto en el que nos vamos a centrar.

Achievable: Es decir, ALCANZABLE. Al definir objetivos de marketing la finalidad es mejorar los resultados de nuestro negocio. Pero los objetivos deben ser alcanzables, no imposibles.

Realistic: Además de alcanzable, debe ser REALISTA. Esto quiere decir que según los recursos y el presupuesto con el que contamos, podremos lograr objetivos determinados.

Time-Bound: Al definir objetivos hay que fijar un plazo de TIEMPO en el que se espera alcanzarlos.

MARCO TEÓRICO

El tema de rendimiento académico o el fracaso estudiantil universitario, se debe abordar dentro de un contexto sociocultural-económico político a la vez que familiar, personal y académico. Los factores que influyen en el mismo son numerosos y se encuentran muy interrelacionados. Y es por esta razón que exige

un tratamiento interdisciplinar con una metodología común y análisis multivariados, para lo cual la tecnología de Machine Learning es un aporte importante (Castaño, Gallon, Gomez, & Vásquez, 2006).

Las tasas de deserción y titulación se han convertido en un tema importante para las instituciones universitarias, considerando la dependencia de los resultados educativos colectivos con el género, raza, familia, educación secundaria, nivel socioeconómico, representan indicadores relevantes de desigualdad en los resultados de los estudiantes en la educación superior. Esto ha llevado a que las investigaciones que buscan identificar el problema y desarrollar indicadores de alerta temprana, lo hagan mediante algoritmos que puedan predecir las tasas de deserción, cuyos resultados entonces puedan llevar políticas mejor diseñadas que mitiguen este fenómeno.

Por lo tanto, para lograr la unidad tipificada entre diversas áreas y variables correlacionadas, la primera tipología que establecemos en el análisis de la deserción temprana se basa en el momento de la carrera en la que el estudiante se retira de la carrera: el primer tipo de deserción lo ubicamos en la ventana de tiempo desde el inicio de su carrera hasta el segundo año de carrera. La segunda tipología, la establecemos luego del segundo año académico de la carrera hasta su finalización, que puede ocurrir en dos, tres o cuatro años más, dependiendo de las características de la carrera y las exigencias propias de esta (Aguilar, Ambrose, Chawla, Goodrich, & Brockman, 2014).

Habiendo hecho esta primera clasificación según el año en el que deserta el estudiante universitario, enfocaremos este estudio en base a estudiantes que se han retirado durante los primeros dos años de carrera; tomando entonces variables

clasificadas en cuatro tipos: políticas públicas del país, características personales del estudiante, entorno socioeconómico del estudiante y características de la institución universitaria (CEPAL, 2016). Entonces, para cada tipología evaluaremos variables en base a las siguientes clasificaciones:

- **Política pública país:** Dentro de esta tipología, encontramos a las variables de inversión en educación primaria y secundaria del país y grado de vigencia en el diseño del programa educativo para la educación primaria y secundaria (Torres González, Acevedo Correa, & Gallo García, 2015).
- **Institución universitaria:** en esta tipología tenemos a las variables como efectividad en las metodologías utilizadas para la entrega de contenidos y proporción de reinversión en la mejora continua de los procesos educativos superiores (Rodríguez, Espinoza, Ramírez, & Angelica, 2018).
- **Estudiante:** esta tipología considera las variables de resultados en la evaluación de admisión a las universidades bajo el criterio de que, a mayores notas en sus resultados, existe una mayor probabilidad de que los estudiantes universitarios aceptados no desertan durante los dos primeros años de carrera; y el nivel educativo máximo alcanzado por los padres del estudiante (Santelices, 2013).
- **Entorno socioeconómico del estudiante:** siendo esta una de las variables más complejas de evaluar por la diversidad de factores que influyen en el entorno socioeconómico, utilizaremos el modelo econométrico de (Vignoles & Powdthavee, 2009) que ha mostrado efectividad y correlación suficiente como para ser utilizado en el estudio de la deserción temprana de los

estudiantes universitarios. En ese sentido elegimos las variables a evaluar: el nivel de ingreso familiar (en parámetros definidos por tres estados: alto / medio / bajo) y situación demográfica del estudiante.

ALGORITMOS DE MACHINE LEARNING

1. Aprendizaje automático

El aprendizaje automático es una ciencia que le permite a las máquinas desarrollar técnicas para poder aprender. Este aprendizaje es un proceso automatizado que extrae patrones de los datos para la construcción de modelos que permitan realizar la predicción utilizando algoritmos supervisados, relacionando características descriptivas actuales con características de destino basadas en un conjunto de ejemplos históricos o instancias (Candia Oviedo, 2019).

Se dice que un sistema que aprende de forma automatizada (o aprendiz), es un artefacto (o un conjunto de algoritmos) que, para resolver problemas, toma decisiones basadas en la experiencia acumulada. Estos sistemas deben ser capaces de trabajar con un rango muy amplio de tipos de datos de entrada, que pueden incluir datos incompletos, inciertos, ruido, inconsistencias. La caracterización del proceso de aprendizaje automático es:

Aprendizaje=Selección + Adaptación

Machine learning es una pieza clave en la transformación de los modelos de negocios, las técnicas de aprendizaje automático (o machine Learning) están experimentando un auge sin precedentes en diversos ámbitos, tanto en el mundo académico como en el empresarial, y constituyen una importante palanca de transformación.

a. Tipos de aprendizaje en machine learning

El machine learning desarrolla algoritmos que hacen que las máquinas puedan aprender por su cuenta y responder a determinadas preguntas con bastante certeza. Para desarrollar estos algoritmos, existen dos modalidades: **aprendizaje supervisado y no supervisado** (Umaquina-Criollo, Suárez-Zambrano, & Oña-Rocha, 2018).

i. Aprendizaje supervisado

La primera modalidad de aprendizaje que tiene el machine learning es la de aprendizaje supervisado. Usándola, se entrena al algoritmo otorgándole las preguntas, denominadas características, y las respuestas, denominadas etiquetas.

Esto se hace con la finalidad de que el algoritmo las combine y pueda hacer predicciones. Existen, a su vez, dos tipos de aprendizaje supervisado:

Regresión: Es uno de los algoritmos del aprendizaje supervisado, el cual es utilizado en aprendizaje automático y en la estadística, el cual consiste en dibujar una recta la cual indicará la tendencia de un grupo de datos continuos (números), y si fuesen discretos (cadenas de texto), se utilizará regresión logística.

Clasificación: Los algoritmos de clasificación como su nombre lo indica busca o encuentra patrones que luego le permitirá clasificar a los elementos y determinar a qué grupos o clases pertenecen, se debe mencionar que los valores para estos algoritmos deben ser valores discretos. El algoritmo no está en capacidad de determinar a qué grupo pertenece un valor o cuál es el resultado de una operación. Solamente logra relacionar características con etiquetas y así obtener un resultado.

ii. Aprendizaje no supervisado

El aprendizaje no supervisado consiste en que la red descubra por sí misma características, regularidades, correlaciones o categorías en los datos de entrada y se obtengan de forma codificada en la salida. En algunos casos, la salida representa el grado de similitud entre la información que se le está presentando en la entrada y la que se le ha mostrado en el pasado. En otro caso podría realizar un clustering o establecimiento de categorías, indicando con la salida de la red a qué categoría pertenece la información presentada como entrada, siendo la propia red quien deba encontrar las categorías apropiadas a partir de correlaciones en las entradas presentadas.

2. Los tres grupos de algoritmos del machine learning

Una vez entendido qué es el machine learning, cabe conocer los tres tipos de algoritmos de aprendizaje automático que existen: supervisado, no supervisado y por refuerzo.

a. Aprendizaje supervisado

En el aprendizaje supervisado, la máquina se enseña con el ejemplo. De este modo, el operador proporciona al algoritmo de aprendizaje automático un conjunto de datos conocidos que incluye las entradas y salidas deseadas, y el algoritmo debe encontrar un método para determinar cómo llegar a esas entradas y salidas.

Mientras el operador conoce las respuestas correctas al problema, el algoritmo identifica patrones en los datos, aprende de las observaciones y hace predicciones. El algoritmo realiza predicciones y es corregido por el operador, y este proceso sigue hasta que el algoritmo alcanza un alto nivel de precisión y rendimiento.

b. Aprendizaje sin supervisión

Aquí, el algoritmo de aprendizaje automático estudia los datos para identificar patrones. No hay una clave de respuesta o un operador humano para proporcionar instrucción. En cambio, la máquina determina las correlaciones y las relaciones mediante el análisis de los datos disponibles.

En un proceso de aprendizaje no supervisado, se deja que el algoritmo de aprendizaje automático interprete grandes conjuntos de datos y dirija esos datos en consecuencia. Así, el algoritmo intenta organizar esos datos de alguna manera para describir su estructura. Esto podría significar la necesidad de agrupar los datos en grupos u organizarlos de manera que se vean más organizados.

A medida que evalúa más datos, su capacidad para tomar decisiones sobre los mismos mejora gradualmente y se vuelve más refinada.

c. Aprendizaje por refuerzo

El aprendizaje por refuerzo se centra en los procesos de aprendizajes reglamentados, en los que se proporcionan algoritmos de aprendizaje automáticos con un conjunto de acciones, parámetros y valores finales.

Al definir las reglas, el algoritmo de aprendizaje automático intenta explorar diferentes opciones y posibilidades, monitorizando y evaluando cada resultado para determinar cuál es el óptimo.

En consecuencia, este sistema enseña la máquina a través del proceso de ensayo y error. Aprende de experiencias pasadas y comienza a adaptar su enfoque en respuesta a la situación para lograr el mejor resultado posible.

3. 7 tipos de algoritmos del machine learning

¿Cuáles son los algoritmos de aprendizaje automático más comunes y populares?

a. Algoritmos de regresión

En las tareas de regresión, el programa de aprendizaje automático debe estimar y comprender las relaciones entre las variables. El análisis de regresión se enfoca en una variable dependiente y una serie de otras variables cambiantes, lo que lo hace particularmente útil para la predicción y el pronóstico.

b. Algoritmos bayesianos

Este tipo de algoritmos por clasificación están basados en el teorema de Bayes y clasifican cada valor como independiente de cualquier otro. Lo que permite predecir una clase o categoría en función de un conjunto dado de características, utilizando la probabilidad.

A pesar de su simplicidad, el clasificador funciona sorprendentemente bien y se usa a menudo porque supera a los métodos de clasificación más sofisticados.

c. Algoritmos de agrupación

Se utilizan en el aprendizaje no supervisado, y sirven para categorizar datos no etiquetados, es decir, datos sin categorías o grupos definidos.

El algoritmo funciona mediante la búsqueda de grupos dentro de los datos, con el número de grupos representados por la variable K . A continuación, funciona de manera iterativa para asignar cada punto de datos a uno de los K grupos según las características proporcionadas.

d. Algoritmos de árbol de decisión

Un árbol de decisión es una estructura de árbol similar a un diagrama de flujo que utiliza un método de bifurcación para ilustrar cada resultado posible de una decisión. Cada nodo dentro del árbol representa una prueba en una variable específica, y cada rama es el resultado de esa prueba.

e. Algoritmos de redes neuronales

Una red neuronal artificial (RNA) comprende unidades dispuestas en una serie de capas, cada una de las cuales se conecta a las capas anexas. Las RNA se inspiran en los sistemas biológicos, como el cerebro, y en cómo procesan la información.

Por lo tanto, son esencialmente un gran número de elementos de procesamiento interconectados, que trabajan al unísono para resolver problemas específicos.

También aprenden con el ejemplo y la experiencia, y son extremadamente útiles para modelar relaciones no lineales en datos de alta dimensión, o donde la relación entre las variables de entrada es difícil de entender.

f. Algoritmos de reducción de dimensión

La reducción de dimensión reduce el número de variables que se consideran para encontrar la información exacta requerida.

g. Algoritmos de Aprendizaje Profundo

Los algoritmos de aprendizaje profundo ejecutan datos a través de varias capas de algoritmos de redes neuronales, las cuales pasan a una representación simplificada de los datos a la siguiente capa.

La mayoría funciona bien en conjuntos de datos que tienen hasta unos cientos de características o columnas. Sin embargo, un conjunto de datos no estructurado, como el de una imagen, tiene una cantidad tan grande de características que este proceso se vuelve engorroso o completamente inviable.

DEFINICIÓN DE DESERCIÓN UNIVERSITARIA TEMPRANA

Para efectos de este trabajo, utilizaremos la definición de (Tinto, 1975) quien habla de deserción como una situación a la que se enfrenta un estudiante cuando aspira y no logra concluir su proyecto educativo. Por lo tanto, consideramos posible definir a un estudiante desertor como aquel individuo que, siendo estudiante de una institución de educación superior, no presenta actividad académica durante tres semestres académicos consecutivos. A este comportamiento le denominaremos “primera deserción”, ya que no se puede determinar si pasado este periodo de tiempo el individuo retomará o no sus estudios o si decidirá iniciar otro programa académico

Podemos diferenciar dos tipos de abandono en los estudiantes universitarios, con respecto al tiempo (inicial, temprana y tardía) y con respecto al espacio (institucional, interna y del sistema educativo). La deserción a través de la trayectoria académica, existe en varios periodos críticos en la trayectoria estudiantil en que las interacciones entre la institución y los estudiantes pueden influir directamente en la deserción. El primero, se desarrolla durante el proceso de admisión, cuando el estudiante realiza el primer contacto con la universidad. Durante la etapa de indagación de los requisitos para ingresar a una determinada institución, los estudiantes forman las primeras impresiones sobre las características sociales e intelectuales de esta. Las impresiones se originan en gran medida en los mensajes que se distribuyen a los potenciales postulantes en el proceso de admisión, a través de los distintos medios de comunicación, tales como: folletería, televisión, radio, internet, entre otros medios masivos. Esto contribuye a crear expectativas sobre la naturaleza de la vida institucional previo a su ingreso, y esas expectativas influyen en la

calidad de las primeras interacciones que se establecen con la institución. La formación de expectativas sobre las condiciones de la vida estudiantil o académica puede conducir a decepciones tempranas en el caso que lo esperado sea mayor que lo recibido. Ello pone en movimiento una serie de interacciones que lleven a la deserción. Por lo tanto, es fundamental que la institución, a través de los distintos canales de comunicación o medios publicitarios, genere expectativas realistas y precisas acerca de las características de la vida institucional en los estudiantes que ingresan.

Una segunda etapa crítica en la trayectoria académica del estudiante es la de transición entre la enseñanza media y la institución, inmediatamente después del ingreso a la institución. En el primer semestre, en particular en las primeras seis semanas, se pueden presentar grandes dificultades: esto se presenta en las grandes universidades, porque los estudiantes son obligados a transitar desde el ambiente conocido y relativamente seguro del colegio, al mundo en apariencia impersonal de la universidad, en el cual deben valerse por sí mismos, tanto en el aula como en los distintos espacios institucionales. La rapidez y el grado de la transición plantean serios problemas en el proceso de ajuste a muchos estudiantes que no son capaces de cumplir en forma independiente. La sensación de estar 'perdido' o de no ser capaz de establecer contacto con otros miembros de la institución expresa, en parte, la situación anímica en que se encuentran muchos estudiantes.

Si bien, los factores de deserción mencionados representan una importante influencia en la deserción temprana universitaria (Pedro Sotomayor Soloaga, 2020), los problemas de deserción toman una mayor consideración cuando tomamos en cuenta a los factores institucionales que sustentan a los más elevados organismos educativos,

especialmente en el tiempo en que desarrollamos este trabajo, donde existe gratuidad para la educación superior.

Es decir, tiene una ponderación distinta cuando la decisión es llevada por un análisis individual a cuando refiere a motivos derivados del entorno socio-económico del estudiante o condiciones relacionadas con la infraestructura universitaria del país; esto porque un análisis del entorno del estudiante puede tener como solución el diseño de políticas de retención notablemente diferentes a aquellas que se tomen de forma aislada o llevada hacia el individuo. Por ejemplo, una mejor distribución de la ayuda económica hacia los estudiantes, tiene a su vez resultados con mayor efectividad masiva en comparación con políticas segmentadas que pudieran poner en riesgo la efectividad del uso de los presupuestos públicos para la mitigación de la deserción universitaria temprana.

El estudio de la deserción en la educación superior ofrece una alta complejidad debido a la variedad de perspectivas individuales además de diferentes tipos de abandono. Aunque tenemos presente estas dificultades en el desarrollo del análisis de este trabajo, optamos por analizar los factores que más inciden sobre los resultados en la aplicación de políticas públicas de educación superior. Para este tipo de análisis, la retención de estudiantes sin las respectivas vinculaciones con su entorno, pueden colaborar con la mitigación del problema, pero con una efectividad limitada, al momento de tomar decisiones relacionadas con la ejecución de presupuestos públicos dirigidos a la contención en la deserción universitaria.

MARCO METODOLÓGICO

Como metodología de trabajo, se utilizará la Metodología de Investigación Cuantitativa (Fernández Collado & Baptista Lucio, 2014). Se ha elegido esta metodología debido a las facilidades que presenta, ya que su sistema de recolección de datos es más fiable y representa de manera más exacta los resultados para el desarrollo de este tipo de proyecto:

- Exige orden de cumplimiento de cada etapa del proyecto, es decir, antes de iniciar una nueva etapa, debe estar finalizada la etapa que le precede, lo que asegura que no queden etapas con tareas pendientes. Esto permite asegurar que los entregables de cada etapa se cumplan en plazos comprometidos.
- Los requisitos de entrada al diseño del modelo están claros por estar contenidas en normas ISO.
- Perfectamente orientado a la creación de una estructura documental.
- Los elementos para analizar para ser integrados se pueden tratar por separado y luego ser integrados de acuerdo con una estructura especialmente elaborada, para que cada una de las partes queden perfectamente combinadas.

Ilustración 2 FASES METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA (Fernández Collado & Baptista Lucio, 2014)

El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos saltar o eludir una etapa. El orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase.

Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de conclusiones respecto de la hipótesis.

- **Fase 1 (Idea):** es el inicio de la investigación o proyecto, donde se presenta la idea que será estudiada. La idea representa el primer acercamiento a la realidad que se quiere estudiar, sin importar qué tipo

de paradigma fundamente el estudio ni el enfoque que se adopte. En esta fase no se puede descartar la idea por buena o mala, pues hace falta más análisis e información para decidir.

- **Fase 2 (Planteamiento del problema):** se establecen los objetivos de investigación, las preguntas de investigación (si fuese necesario), se justifica la investigación y se evalúan las deficiencias en el conocimiento del problema. De nada sirve contar con un buen método, si no se tiene claro qué problema se quiere resolver. El tiempo de pasar de la fase 1 a la fase 2 es relativa y depende de cuán familiarizado se encuentre el investigador con el tema tratado. En esta etapa, se necesita el problema específico en términos concretos y explícitos, de manera que sea susceptible de investigarse con procedimientos científicos (Selltiz & Wrightsman, 1980).
- **Fase 3 (Revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico):** según (Fernández Collado & Baptista Lucio, 2014) el desarrollo de esta fase da como resultado, por un lado, un proceso de inmersión en el conocimiento existente correlacionado con el problema planteado, y por otro lado un producto, el marco teórico. Este paso sustenta, válida y encuadra teóricamente el estudio (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010).
- **Fase 4 (Visualización del Alcance):** el alcance de una investigación indica el resultado lo que se obtendrá a partir de ella y condiciona el método que se seguirá para obtener dichos resultados, por lo que es

muy importante identificar acertadamente dicho alcance antes de empezar a desarrollar la investigación.

- **Fase 5 (Elaboración de hipótesis y definición de variables):** se define el fin del estudio. Además, se definen las variables que ayudarán a medir y validar el fin del estudio. La variable es una propiedad de variación que puede medir u observar.
- **Fase 6 (Desarrollo del diseño de investigación):** el investigador debe visualizar la manera práctica y concreta de medir las variables definidas en la fase anterior, para validar los objetivos específicos del proyecto. En esta fase se diseña el experimento, se fija el contexto basado en los alcances fijados para el proyecto.
- **Fase 7 (Definición y selección de la muestra):** esta fase se centra en “qué o quiénes”, es decir, en los participantes, objetos, sucesos o comunidades de estudio, de las cuales depende del planteamiento del proyecto. Se define la población, se elige el método de selección de la muestra (probabilístico o no probabilístico), se define el tamaño de la muestra, el proceso de selección y la obtención de la muestra.
- **Fase 8 (Recolección de datos):** se recolectan los datos pertinentes sobre los atributos, conceptos o variables del caso de análisis. Recolectar los datos implica la elaboración de un plan que permita conseguir este objetivo. Para esto se debe tener en cuenta y determinar las fuentes de obtención de datos, la localización de estas fuentes, el proceso de recolección de los datos y cómo finalmente los

analizaremos para responder al planteamiento del problema. Esta fase es fundamental para la obtención de resultados.

- **Fase 9 (Análisis de datos):** se realiza la tarea de análisis de los datos obtenidos en la fase anterior. Actualmente, este proceso se realiza por medio de computadores y softwares especializados. Es por esto por lo que además del análisis de los datos, esta fase se encarga de la interpretación de los resultados del análisis.
- **Fase 10 (Elaboración de reportes de resultados):** se encarga de presentar los resultados del análisis de los datos realizados en la fase anterior. Se comunicarán los resultados mediante un reporte, el cual se puede presentar en distintos formatos: un libro, un artículo para una revista o congreso, un diario, una presentación, un documento técnico, una tesis, entre otras posibilidades. En cualquiera de los casos, debemos describir la investigación realizada y los descubrimientos producidos.

DISEÑO METODOLÓGICO

La ejecución de la investigación requiere de un diseño metodológico, el cual está conformado por conceptos y técnicas que garanticen la validez científica y adecuada al problema y a los objetivos formulados. Partiendo de estos hechos, hemos elegido la ejecución del modelo de evaluación de la abstracción, propuesto y validado por (Margarita Aravena-Gaete, 2020), considerando una muestra por conveniencia. Evaluamos la perspectiva o análisis, la síntesis, la elaboración de una pregunta, la rotulación y la propuesta de un título. Utilizamos una muestra que considera a 60 estudiantes en carreras

de ingeniería de la Universidad Nacional Andrés Bello. Los estudiantes son de género femenino y masculino.

INSTRUMENTO UTILIZADO

El instrumento propone dos definiciones de pensamiento crítico de autores, una de ellas es propuesta por Paul y Elder (2003) y otra por Phan (2010), ambas frecuentemente utilizadas en la literatura en la ejecución de este tipo de instrumentos. Los estudiantes desarrollan las fases del proceso de evaluación: 3 preguntas por cada fase del proceso excepto en la propuesta del título que solo considera una pregunta. Las respuestas son evaluadas de 1 a 4 (1: deficitario; 2: satisfactorio; 3: Bueno; 4: Óptimo). Para cálculo de la abstracción se basa el promedio simple de las respuestas.

Además, de la herramienta de evaluación, se realizan preguntas demográficas a los estudiantes, para luego desarrollar un análisis descriptivo de la muestra.

PROCEDIMIENTOS

Los resultados y datos del instrumento de evaluación son ingresados a una base de datos para su manipulación y análisis. Además, la base de datos es limpiada de información inexacta y ésta es normalizada.

Este estudio considera el análisis de la Perspectiva y la Abstracción. Para la perspectiva se consideran los resultados del análisis, y para la abstracción se consideran los resultados de la síntesis (preguntas 1 a 3), de la elaboración de preguntas, la rotulación y la propuesta del título (preguntas 4 a 13).

Luego, mediante un análisis descriptivo gráfico, se muestran los resultados de las variables demográficas de los estudiantes contrastándolos con los resultados de la herramienta de evaluación.

VARIABLES DE ENTRADA PROVENIENTES DEL TEST:

- Tiempo: Tiempo de respuesta
- Edad: Edad de los evaluados
- Género: Femenino y Masculino
- Semestre: Semestre que cursa en la carrera
- Tipo de colegio: Particular, Subvencionado o Estatal
- Primera generación en estudiar en la universidad
- Evaluación Perspectiva/Síntesis: Preguntas 1 a 3
- Evaluación Abstracción: Preguntas 4 a 13

VARIABLES EXPLICATIVAS Y ANÁLISIS DE CORRELACIÓN

En base a la hipótesis planteada en este trabajo, decimos que existe un impacto de las políticas públicas de un país, el entorno socio-económico y el ingreso familiar, sobre la brecha cognitiva y la deserción temprana (hasta el tercer semestre) en la educación universitaria. Para nuestro trabajo, asumimos a la variable dependiente como la llamada "semestre" y validamos, en el análisis de correlación, las variables independientes que representan cada uno de los factores que, como hipótesis, proponemos que tienen un impacto sobre la renuncia temprana de los estudiantes, utilizando como pruebas para tal afirmación, el análisis de correlación de variables, significación de correlación de Pearson bilateral doble cola.

Para realizar los cálculos de correlación, seleccionamos como variables independientes a las siguientes: "edad", "genero", "tiposecundaria", "primerageneración". Tomando en cuenta también los objetivos específicos planteados en el presente trabajo, tenemos que los resultados del análisis de correlación son los siguientes (significación de correlación de Pearson bilateral doble cola):

Correlaciones						
		semestre	edad	idgenero	idtiposecundaria	idprimerageneracion
semestre	Correlación de Pearson	1	,188	-,001	-,033	-,171
	Sig. (bilateral)		,093	,995	,773	,127
	N	81	81	81	81	81
edad	Correlación de Pearson	,188	1	,064	,119	-,032
	Sig. (bilateral)	,093		,571	,288	,777
	N	81	81	81	81	81
idgenero	Correlación de Pearson	-,001	,064	1	-,059	,215
	Sig. (bilateral)	,995	,571		,598	,054
	N	81	81	81	81	81
idtiposecundaria	Correlación de Pearson	-,033	,119	-,059	1	,158
	Sig. (bilateral)	,773	,288	,598		,158
	N	81	81	81	81	81
idprimerageneracion	Correlación de Pearson	-,171	-,032	,215	,158	1
	Sig. (bilateral)	,127	,777	,054	,158	
	N	81	81	81	81	81

Tabla 1 : resultados el análisis de correlación

Si analizamos la interacción de la variable dependiente "semestre" con las otras variables independientes, tenemos que existe una fuerte correlación de "semestre" con "genero" y "tiposecundaria" de los coeficientes 0,995 y 0,773, con lo cual estaríamos probando que existe un impacto proporcional entre el género del estudiante y qué tipo de secundaria asistió; y el tipo de secundaria a la que asistió un alumno, como hemos indicado antes, refleja la inversión en educación de un país, tomando en cuenta las diferencias entre la educación primaria y secundaria de colegios públicos en comparación con los colegios subvencionados y privados. Esta relación muestra que la deserción temprana tiende a ser

mayor para el género femenino y que también, la deserción temprana, está ligada a que los estudiantes vienen de colegios privados en contraste a los estudiantes de colegios públicos que, según los resultados del análisis, permanecerán más tiempo en las carreras que iniciaron.

También destacamos y además es relevante para el presente análisis, como la edad de los estudiantes tiene una correlación con el género del estudiante: en tanto que podemos decir que los estudiantes de género masculino son los de mayor edad y, tomando los coeficientes obtenidos en el análisis anterior, podemos concluir que a menor edad, aumenta la probabilidad de deserción temprana. La demostración de dicha afirmación está dada por los coeficientes de 0,571 (“edad” e “idgenero”), 0,598 (“idgenero” y “tiposecundaria”) y 0,777 (“edad” y “idprimerageneracion”). De la misma forma, es significativa la correlación de la edad con la variable que indica si es la primera generación que llega a la etapa de educación universitaria, entregando como hallazgo que los estudiantes de género masculino que mayor tiempo se mantienen en la carrera, son los primeros de su generación en alcanzar esta etapa de la educación.

Finalmente, encontramos como relevante la fuerte correlación que existe entre el género y el tipo de secundaria: en el escenario estudiado tenemos que los estudiantes del género masculino vienen mayormente de una educación totalmente privada o particular, que, observando las afirmaciones anteriores, dan coherencia al resto de los hallazgos descritos.

A través del análisis de correlación, demostramos que las variables seleccionadas para describir el comportamiento de la deserción temprana universitaria están significativamente relacionadas, y confirma la hipótesis del impacto multifactorial sobre la deserción temprana, desde variables de género, edad, factores socioeconómicos familiares y políticas de inversión estatal en educación primaria y secundaria del estado de Chile.

Coeficientes ^a								
Modelo		Coeficientes no estandarizados		Coeficientes estandarizados	t	Sig.	95,0% intervalo de confianza para B	
		B	Desv. Error				Beta	Límite inferior
1	(Constante)	1,025	2,204		,465	,643	-3,364	5,414
	edad	,167	,102	,184	1,640	,105	-,036	,369
	idgenero	,145	,769	,022	,188	,851	-1,387	1,676
	idtiposecundaria	-,089	,377	-,027	-,237	,813	-,841	,662
	idprimerageneracion	-1,027	,719	-,165	-1,429	,157	-2,458	,404

a. Variable dependiente: semestre

Tabla 2: análisis de regresión lineal

Considerando que la variable "semestre" es la variable dependiente: podemos afirmar que obteniendo un coeficiente de significación de Pearson en 0,851 y 0,813, estos son bastante significativos para la relación de la variable dependiente con las variables de "género" y "tipo de secundaria".

El análisis previamente descrito es la base para poder utilizar técnicas de Machine Learning en la identificación de patrones de comportamiento que sean estadísticamente significativos y de esta manera, también validar las predicciones obtenidas mediante un modelo neuronal multicapa propuesto en el siguiente apartado. El método de redes neuronales aplica conceptos biológicos a máquinas para reconocer patrones. Las redes neuronales están compuestas por una serie de unidades independientes pero asociadas. Estos modelos intentan usar principios de organización tales como: aprendizaje, generalización, adaptabilidad, tolerancia a fallos y representación distribuida y

procesamiento, esto mediante un grafo pesado y dirigido, donde los nodos son las neuronas artificiales y los lazos dirigidos (con su peso específico) son conexiones entre entradas y salidas de las neuronas. Las características que pensamos aprovechar para el presente trabajo, las encontramos en: su habilidad para aprender relaciones no lineales de entrada y salida, la utilización de procedimientos secuenciales de entrenamiento y su adaptación por sí misma a la información. En conclusión, empleamos redes neuronales para el próximo paso en esta investigación como herramienta para predecir el comportamiento de las variables independientes y dependiente (S.L. González-Ruiz, 2015) cuya correlación y fuerza en su asociación, ha sido probada mediante el cálculo de los coeficientes de Pearson.

RESULTADOS

Para la obtención del modelo de machine learning que, basado en redes neuronales, sirva de herramienta para predecir el comportamiento de las variables independientes y dependiente sujetas de análisis, hemos decidido utilizar el 70% de la data disponible para el entrenamiento del modelo de red neuronal multicapa:

Conjunto de datos de partición

Asignar aleatoriamente los casos según el número relativo de casos

Particiones:

Partición	Número relativo	%
Entrenamiento	7	70
Prueba	3	30
Reserva	0	0
Total	10	100

Tabla 3: entrenamiento de modelo de red neuronal

Los resultados obtenidos, una vez ejecutado el modelo neuronal multicapa, muestra que coincide con el análisis de correlación anteriormente mencionado y, además, con la hipótesis planteada en el presente trabajo, que la edad y el tipo de secundaria en la que estudiaron la educación primaria y secundaria, son factores determinantes en la deserción anticipada de la educación universitaria. Dichos resultados sustentan que el modelo neuronal multicapa sirve como herramienta predictiva del comportamiento de los actores relacionados con la deserción temprana universitaria. También tiene una importancia relevante las otras variables utilizadas en el modelo de red neuronal, las variables de género y de la primera generación en la universidad, que completan, en todo caso, el modelo de predicción propuesto para la detección temprana de la deserción universitaria anticipada.

Ilustración 3: Modelo de red neuronal multicapa

Resumen de procesamiento de casos

		N	Porcentaje
Ejemplo	Entrenamiento	57	70,4%
	Pruebas	24	29,6%
Válido		81	100,0%
Excluido		0	
Total		81	

Información de red

Capa de entrada	Covariables	1	edad
		2	genero
		3	tiposecundaria
		4	primerageneracion
	Número de unidades ^a	4	
Método de cambio de escala para las covariables		Estandarizados	
Capas ocultas	Número de capas ocultas		1
	Número de unidades en la capa oculta 1 ^a		4
	Función de activación		Tangente hiperbólica
Capa de salida	Variables dependientes	1	semestre
	Número de unidades		1
	Método de cambio de escala para las dependientes de escala		Estandarizados
	Función de activación		Identidad
	Función de error		Suma de cuadrados

a. Se excluye la unidad de sesgo

— Ponderación sináptica > 0
 — Ponderación sináptica < 0

Tabla 4: muestra de resultados para capa de entrada, oculta y salida de variable dependiente

Resumen del modelo

Entrenamiento	Error de suma de cuadrados	19,334
	Error relativo	,691
	Regla de parada utilizada	1 paso(s) consecutivo(s) sin disminución del error ^a
	Tiempo de entrenamiento	0:00:00,01
Pruebas	Error de suma de cuadrados	3,610
	Error relativo	,347

Variable dependiente: semestre

a. Los cálculos de error se basan en la muestra de comprobación.

Importancia de las variables independientes

	Importancia	Importancia normalizada
edad	,441	100,0%
genero	,115	26,2%
tiposecundaria	,311	70,5%
primerageneracion	,133	30,2%

Tabla 5: resumen del modelo y coeficientes obtenidos en la ejecución del modelo

Los resultados obtenidos por la ejecución del modelo neuronal multicapa, dan cuenta de ser útil para la predicción del comportamiento de las variables, cuando se analiza los coeficientes de importancia e importancia normalizada y se comparan con los análisis de correlación realizados en el apartado anterior.

Ilustración 4: importancia ponderada luego de ejecución del modelo de red neuronal

DISCUSIÓN

BRECHA EN LA EDUCACIÓN

Cuando hablamos de brecha educativa, nos referimos a las diferencias de acceso, trayectoria, progreso y resultados educativos dentro del desarrollo infantil y juvenil.

1. **Brecha de conocimientos:** Una de las razones por las que los sistemas educativos no logran reducir la brecha educativa es porque no son capaces de brindar información. La información por sí sola no consigue nada, lo que necesitan los alumnos son acciones, saber aprovechar dicha información. Necesitan estos programas que los motiven de manera directa para su propio desarrollo. En México por ejemplo hay alrededor de 900,000 niños de comunidades rurales con cero años de educación preescolar por falta de apoyo. El primer paso para solucionar cualquier

problema es tener conocimiento de este, por lo que tenemos que empezar a abordarlo tanto en México como en otros países del mundo.

2. **Brecha de habilidades:** La práctica es lo que nos ayuda a desarrollar las habilidades que necesitamos para completar nuestro aprendizaje. Los maestros deben hacer un mejor trabajo al desglosar ideas complejas en lecciones pequeñas. Las habilidades se desarrollan a través de la práctica. A medida que los estudiantes aprenden, construyen modelos mentales de cómo aplicar su conocimiento, pero estos modelos deben reforzarse mediante la repetición antes de que se vuelvan realmente útiles en situaciones nuevas. Como tal, los docentes deben alentar a los alumnos a practicar lo que han aprendido en múltiples contextos hasta que se convierta en una segunda naturaleza para ellos. Estas habilidades no solo son importantes para el éxito escolar, sino también para futuras oportunidades de empleo. En el confinamiento, estas habilidades se redujeron ostensiblemente.
3. **Brecha de motivación:** La falta de socialización ha creado falta de motivación. De hecho, en un estudio sobre el desarrollo social de los niños, los investigadores encontraron que aquellos que estaban menos desarrollados socialmente también estaban menos motivados. Dado que los niños en edad preescolar se encuentran en un entorno rodeado de compañeros y comprometidos con los educadores, se les anima a actuar de manera más positiva. Por ejemplo, si un niño se porta mal durante la hora del círculo, sus compañeros lo confrontarán verbalmente hasta que cambie su comportamiento. En casa, esto ha sido muy diferente. No puede reflejarse en sus

pares. En muchos casos obtienen regañones que los confunden y no les indican el camino a seguir. Eso a la larga, se ha convertido en una crisis de motivación.

4. **Brecha de hábitos:** Esta es la causa más comúnmente mencionada de por qué los estudiantes no se desempeñan bien en la escuela. La disciplina se ha perdido en casa por la pandemia y se ha reintegrado a las escuelas, lo que hace que los estudiantes se retrasen y pierdan la motivación.
5. **Brecha cognitiva:** Esta se basa en las disparidades en materia de conocimientos, ya se trate de desigualdades mundiales en el reparto del potencial cognitivo (disparidades entre los conocimientos), o de la valoración dispar de unos determinados tipos de saber con respecto a otros en la economía del conocimiento (disparidades dentro de los conocimientos). La brecha cognitiva separa a los marginados de las sociedades del conocimiento de las personas que tienen acceso a éste y participan en su aprovechamiento compartido. Estas desigualdades entre niveles socio económicos, demográficos en el acceso al conocimiento tiene repercusiones.
6. **Brecha digital:** Identifica las desigualdades entre conectados o no conectados, o entre los poseedores y no poseedores de tecnología. Se ocupa sólo de la difusión de tecnología, y deja de lado otro tipo de variables, suponiendo que todos los propietarios van a incorporar la tecnología en su vida cotidiana de la misma manera y en el mismo grado. Pero, la exclusión de la información y del conocimiento no sólo es una cuestión de acceso y conexión, sino también de contenidos.

Entre los estudios que analizan la relación entre el estrato socio económico y el desempeño cognitivo se encuentran, por un lado, aquellos que analizan qué indicadores socioeconómicos se relacionan con el desempeño cognitivo. En general, esta asociación se analiza a partir de los tres indicadores que definen al estrato socio económico: nivel de educación, nivel ocupacional e ingreso familiar. La importancia de adoptar un enfoque multidimensional del estrato socio económico en el estudio del desarrollo cognitivo se halla en la evidencia que indica que estos indicadores tendrían efectos diferentes sobre el desempeño cognitivo. Así, se ha demostrado que el nivel educativo de los padres sería el indicador más asociado al desempeño cognitivo de los niños. A su vez, se ha sugerido que los indicadores socioeconómicos que predicen el funcionamiento cognitivo varían en función de los procesos cognitivos. Por ejemplo, el nivel de instrucción de la madre (NIM) explica un porcentaje de la varianza del lenguaje, del control cognitivo, de las habilidades visuoespaciales, de la memoria de trabajo y de la memoria verbal, pero no explica la varianza de tareas que valoran los procesos de recompensa.

MIRADA AL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN CHILE

En los últimos 30 años, el sistema de educación superior experimentó un crecimiento que significó pasar de una matrícula de pregrado de 165 mil estudiantes a principios de los años ochenta, a una matrícula de más de 1 millón de estudiantes el año 2012. Lo anterior ha estado acompañado de un crecimiento del gasto público y privado destinado a este nivel educativo. Dada la relevancia del gasto en esta área es importante que los recursos se utilicen de forma eficiente y en ese sentido, el hecho de que los estudiantes deserten del sistema o se cambien de institución o programa no es deseable.

Este desarrollo ha implicado un aumento en la cobertura neta desde 27,9% en el año 2007 a 36,3% en 2011. Lo anterior ha permitido a muchos jóvenes convertirse en los primeros de sus familias en acceder a la educación superior. El desarrollo que ha tenido el sistema ha permitido a un nuevo grupo de jóvenes acceder a la educación superior. Sin embargo, este logro ha traído consigo un desafío adicional al sistema de educación superior: retener a este nuevo grupo de estudiantes en las instituciones y/o en los programas de estudio a los que ingresaron. De acuerdo con (González, 2002), las nuevas necesidades de estos jóvenes, unidas a la poca capacidad de adaptación del sistema a ellas, es una de las causas más importantes del alto número de alumnos que abandonan sus programas de estudio. De acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Educación (2010), cerca del 50% de quienes se matriculan en la universidad o en centros de formación técnica (CFT) no completan el programa en el que se matricularon, mientras que en el caso de los institutos profesionales (IP) esta cifra llega al 60%. El Sistema de Información de Educación Superior (SIES) entrega cifras consistentes al analizar la permanencia de los alumnos en la misma institución y encuentra que, al segundo año, un 38% de los estudiantes universitarios, un 55% de los estudiantes de IP y un 53% de los estudiantes de CFT ya no se encuentra matriculado en la misma institución a la que ingresaron. Las cifras anteriores muestran que en Chile la deserción no es un fenómeno aislado y, por lo tanto, preocupa tanto al Estado como a los distintos actores del sistema, ya que se asocian a ella importantes pérdidas de eficiencia. En primer lugar, se pierde una parte de los recursos que el Estado, los estudiantes y sus familias han invertido en la formación de quienes no completan sus estudios. Además, las instituciones se ven afectadas, pues dejan de recibir los recursos asociados a estos

estudiantes y deben adaptar su funcionamiento en cursos superiores a un menor número de alumnos. Finalmente, los jóvenes que desertan ven truncados sus sueños de graduarse, lo que les genera frustración y descontento. No es fácil estimar todos estos costos, pero para tener una noción de las pérdidas que genera este fenómeno, (González, 2002) estimaron su costo directo en \$47 mil millones de pesos anuales. El presente número de Evidencias busca profundizar en la comprensión de la deserción en la educación superior, presentando en primer lugar una discusión sobre los distintos tipos de deserción. Tras ello se entregan algunas cifras descriptivas para el caso chileno y luego se presenta una revisión de literatura en la que se analizan los factores que se asocian a este fenómeno. Finalmente, se muestran los resultados de un modelo que busca describir la relación entre la deserción y distintas variables asociadas a sus causas.

Según una publicación del Ministerio de Educación (Lara, 2014) en septiembre de 2021, el 24% alumnos abandona la carrera el primera el primer año. Medicina es la carrera que mantiene el mejor índice de retención del sistema universitario, con un 95,5% de alumnos que continúa sus estudios. Le sigue otra disciplina asociada al área Salud, como Obstetricia y Puericultura (93,2%). Luego se produce un cambio en comparación a años anteriores, porque en los siguientes tres lugares se ubican Pedagogía en Educación Diferencial (93,1%), Ingeniería Civil, Plan Común (93,0%) y Pedagogía en Educación Básica (91,9%).

La retención en el primer año de carrera, para este caso de las universidades, al considerar las 30 carreras con mayor Matrícula de 1er año 2020, 27 de ellas superan el 80% de Retención de 1er año. Medicina es la carrera con mayor tasa de Retención (95,5%),

seguida de otras asociadas al área Salud, como Obstetricia y Puericultura (93,2%), Química y Farmacia (91,6%), Tecnología Médica (90,6%), Odontología (90,6%), Terapia Ocupacional (89,5%) y Enfermería (89,2%). Cabe destacar que algunas carreras de Educación, como Pedagogía en Educación Diferencial (93,1%), Pedagogía en Educación Básica (91,9%) y Pedagogía en Educación Parvularia (91,5%) presentan tasas de Retención de 1er año relativamente altas. Otras con alta Retención son Ingeniería Civil plan común (93,0%), Ingeniería Civil Industrial (89,6%) y Periodismo (89,0%).

En tanto, los programas universitarios con mayor deserción están asociados a las carreras de Ingeniería en Computación e Informática, Técnico en Administración de Empresas y Bachillerato y/o Licenciatura en Ciencias presentan las tasas de Retención de 1er año más bajas, con 79,2%, 70,2% y 62,3% respectivamente.

Carreras	2019	2020
Medicina	94,10%	95,50%
Obstetricia y Puericultura	91,00%	93,20%
Pedagogía en Educación Diferencial	88,10%	93,10%
Ingeniería Civil, plan común	88,00%	93,00%
Pedagogía en Educación Básica	86,10%	91,90%
Química y Farmacia	89,70%	91,60%
Pedagogía en Educación de Párvulos	86,10%	91,50%
Odontología	84,70%	90,60%
Tecnología Médica	85,60%	90,60%
Ingeniería Civil Industrial	83,90%	89,60%
Terapia Ocupacional	86,30%	89,50%
Enfermería	84,60%	89,20%
Periodismo	83,20%	89,00%
Administración Pública	87,40%	88,50%
Fonoaudiología	82,70%	88,10%
Pedagogía en Educación Física	82,70%	87,50%
Ingeniería Comercial	82,10%	87,30%
Medicina Veterinaria	81,80%	86,80%
Ingeniería Civil en Comp. e Informática	81,50%	86,10%
Trabajo Social 7	7,20%	86,10%
Nutrición y Dietética	74,20%	86,00%
Pedagogía en Idiomas	81,90%	85,70%
Psicología	82,20%	85,20%
Kinesiología	80,10%	84,90%
Contador Auditor	82,30%	84,80%
Derecho	78,80%	84,60%
Arquitectura	79,20%	83,60%
Ingeniería en Computación e Informática	67,60%	79,20%
Técnico en Administración de Empresas	69,20%	70,20%
Bachillerato y/o Licenciatura en Ciencias	61,40%	62,30%

Tabla 6: retención de estudiantes durante 1er año de carrera según Ministerio de Educación – SIES (Lara, 2014)

Universidad	2019	2020
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	89,90%	94,10%
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS	89,40%	88,70%
UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ	88,50%	93,10%
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE	88,30%	85,70%
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	87,90%	91,30%
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE	87,10%	89,40%
UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE	86,90%	88,60%
UNIVERSIDAD DE CHILE	85,70%	90,80%
UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE	85,50%	89,20%
UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO	85,00%	89,60%
UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	84,70%	89,90%
UNIVERSIDAD DE TALCA	84,50%	85,40%
UNIVERSIDAD DE TARAPACA	84,40%	89,10%
UNIVERSIDAD BERNARDO O'HIGGINS	84,30%	87,30%
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA	84,00%	93,70%
UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN	83,80%	84,90%
UNIVERSIDAD CATOLICA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ	83,70%	87,00%
UNIVERSIDAD MAYOR	83,70%	88,60%
UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO	83,60%	81,90%
UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE	82,80%	86,00%
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA	82,40%	84,30%
UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES	82,40%	88,50%
UNIVERSIDAD FINIS TERRAE	82,10%	86,90%
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS	81,40%	85,50%
UNIVERSIDAD DE VALPARAISO	81,20%	88,10%
UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCION	80,80%	81,20%
UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO	80,70%	82,90%
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA	80,50%	82,90%
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO	80,30%	88,10%
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION	79,60%	86,90%
UNIVERSIDAD ANDRES BELLO	79,10%	83,10%
UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO	79,00%	88,80%
UNIVERSIDAD DE AYSEN	78,90%	93,80%
UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA	78,70%	86,10%
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION	77,60%	88,20%
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS	77,20%	84,20%
UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE	76,70%	82,90%
UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO	76,00%	75,70%
UNIVERSIDAD DE LA SERENA	75,20%	89,00%
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE	74,90%	86,70%
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES	71,70%	81,10%
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	71,20%	72,20%
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	66,80%	73,50%
UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR	66,80%	75,00%
UNIVERSIDAD DE ATACAMA	66,70%	78,40%
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE INACAP	66,10%	71,10%
UNIVERSIDAD BOLIVARIANA	63,30%	76,80%
UNIVERSIDAD GABRIELA MISTRAL	60,90%	74,50%
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA	59,10%	60,80%
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA	59,10%	60,80%
UNIVERSIDAD MIGUEL DE CERVANTES	58,40%	63,10%
UNIVERSIDAD DE ARTES, CIENCIAS Y COMUNICACION - UNIACC	58,00%	62,10%
UNIVERSIDAD PEDRO DE VALDIVIA	57,20%	63,60%
UNIVERSIDAD SEK	50,80%	64,80%

Tabla 7: tasa de retención de estudiantes durante el primer año de carrera por universidad según Ministerio de Educación – SIES (Lara, 2014)

CONCLUSIONES

Los necesarios programas de inversión en la educación superior realizadas por el gobierno de Chile, son un esfuerzo ejemplar de una sociedad que en las últimas 3 décadas, ha visto crecer la participación de matrícula de pregrado de 165 mil estudiantes a principios de los años ochenta, a una matrícula de más de 1 millón de estudiantes el año 2012, representando a una sociedad cuyo esfuerzo ha permitido una gran parte de la población, convertirse en el primer profesional de su familia que tiene acceso a la educación superior. Estos números y como se han posicionado las universidades chilenas entre los primeros lugares de América Latina, dan cuenta de muchas decisiones ejecutadas en la dirección correcta. Sin embargo, así como podemos ver lo positivo de los esfuerzos realizados por toda una sociedad, también debemos, como sociedad, seguir buscando formas de optimizar este mismo esfuerzo para que mantenga el ritmo de crecimiento y aumente en el tiempo la cantidad de estudiantes que tienen acceso a la educación superior.

Su importancia ha sido revisada en diversas investigaciones, sin embargo, pensamos que también es un tema que impacta directamente a la inversión en educación, considerar dentro de los programas sociales a métodos de retención que además de prestar atención en la matrícula, también tomen en cuenta a la tasa de finalización de la carrera universitaria y, para aquellas carreras que así lo requieran, tomar medidas para minimizar la deserción temprana de los estudios de educación superior.

En el presente trabajo hemos demostrado que los factores que influyen en el éxito de un estudiante en carreras universitarias son equivalentes a los que ya conocemos para medir el paso de los jóvenes desde la educación media a la superior. Entonces, mediante modelos basados en redes neuronales como los que proponemos, además de detectar con mayor eficacia qué lleva a un estudiante a retirarse de su carrera antes del 3 semestre, también puede convertirse en una herramienta bastante efectiva para tomar medidas de mitigación a tiempo y optimizar la inversión en educación que toda sociedad requiere realizar para el progreso sostenido de una nación.

REFERENCIAS

- Aguiar, E., Ambrose, A., Chawla, N., Goodrich, V., & Brockman, J. (2014). Engagement vs Performance: Using Electronic Portfolios to Predict. *Journal of Learning Analytics*, 7-33.
- Alban, M., & Mauricio, D. (2019). Predicting University Dropout through Data Mining: A Systematic Literature. *Indian Journal of Science and Technology*, 12 (4), 1-12.
- Bazzan, A., & Heinen, M. (2015). Chapter 1 - ITSUMO: An Agent-Based Simulator for Intelligent Transportation Systems. En R. Rossetti, & R. Liu, *Advances in Artificial Transportation Systems and Simulation* (págs. 1-20). Porto Alegre: Academic Press.
- Burdiles, N. F. (2012). *Scielo Chile*. Obtenido de El desarrollo y las políticas públicas:
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-65682012000300018
- Candia Oviedo, D. I. (2019). *PREDICCIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNSAAC A PARTIR DE SUS DATOS DE INGRESO UTILIZANDO ALGORITMOS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO*. Cusco: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO.
- Carlos León de la Cruz, M. d. (2003). *Eumed.net*. Obtenido de ANÁLISIS MACROECONÓMICO PARA LA EMPRESA:
<https://www.eumed.net/coursecon/libreria/ped-cl-mm-macro.htm>
- Castaño, E., Gallon, S., Gomez, K., & Vásquez, J. (2006). Análisis de los factores asociados a la deserción y graduación estudiantil universitaria. *Lecturas de Economía*, 11-35.

CEPAL. (2016). *La matriz de la desigualdad social en América Latina*. Santo Domingo: Naciones Unidas.

Conati, C., Porayska-Pomsta, K., & Mavrikis, M. (2018). *AI in Education needs interpretable machine learning: Lessons from Open Learner Modelling*. Nueva York: Cornell University.

Educación, M. d. (16 de Septiembre de 2022). *Gratuidad Educación Superior*. Obtenido de <https://www.ayudameduc.cl/ficha/gratuidad-educacion-superior>

Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la Investigación*. Ciudad de México: Mc Graw Hill.

Garbanzo Vargas, G. M. (2007). Factores Asociados al Rendimiento Académico en Estudiantes Universitarios, una Reflexión desde la Calidad de la Educación Superior Pública. *Revista Educación*, 43-63.

García-Díaz, C., & Olaya, C. (2017). *Social Systems Engineering: The Design of Complexity*. Bogota: Wiley.

Grisales, N. (2011). La Brecha Cognitiva: Una Realidad que va más allá de la Brecha Digital entre las Instituciones Urbanas y Rurales de Manizales. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 37-56.

Henríquez, N., & Escobar, D. (2016). CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE ALERTA TEMPRANA PARA LA DETECCIÓN DE ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*.

- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2010). *Metodología de la Investigación*. Ciudad de México: Mc Graw Hill.
- Jain, A. &. (2000). Pattern recognition and classification. *Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)*, 4-37.
- Lawson, J. (2015). *Data Science in Higher Education*. Createspace Independent Publisher.
- Margarita Aravena-Gaete, M. N. (2020). *Learning Strategies at a Higher Taxonomic Level in Primary Education Students in the Digital Age Sustainability*. MDPI.
- OECD. (21 de Febrero de 2003). *OECD Glossary of statistical terms*. Obtenido de Glossary of statistical terms: <https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=3121>
- Pedro Sotomayor Soloaga, D. R. (2020). Factores explicativos de la deserción académica en la Educación Superior Técnico Profesional: el caso de un centro de formación técnica. *Revista de estudios y experiencias en educación*, Vol. 19n. 41.
- Ramírez, F. (2019). *Education at a Glance 2019: Análisis de los Resultados más Relevantes para Chile*. Santiago de Chile: Centro de Estudios Mineduc.
- Ramírez, L., & Maturana, J. M. (2018). Significado del Proceso de Inserción a la Vida Universitaria: Desde una Perspectiva de Aprendizaje como Práctica Social. *Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva*, 149-162.
- Rodríguez, A., Espinoza, J., Ramírez, L., & Angelica, G. (2018). *Deserción Universitaria: Nuevo Análisis Metodológico*. Santiago de Chile: Universidad de Santiago de Chile.
- Rubin, R. (2002). Will the real SMART goals please stand up. *The Industrial-Organizational Psychologist*, 26-27.

- S.L. González-Ruiz, I. G.-G.-B.-M. (2015). Algoritmos de clasificación y redes neuronales en la observación automatizada de registros. *Cuadernos de Psicología del Deporte*, 31-40. Obtenido de <https://dx.doi.org/10.4321/S1578-84232015000100003>
- Sánchez, L., Reyes, A. M., Ortiz, D., & Olarte, F. (2017). El Rol de la Infraestructura Tecnológica en Relación con la Brecha Digital y la Alfabetización Digital de 100 Instituciones Educativas en Colombia. *Calidad en la Educación*, 112-144.
- Santelices, V. (2013). *Determinantes de Deserción en la Educación Superior Chilena, con Énfasis en Efecto de Becas y Créditos*. Santiago de Chile: FONIDE.
- Selltiz, C., & Wrightsman, L. (1980). *Métodos de Investigación en las Relaciones Sociales*. Madrid: Ediciones Rialp.
- Servicio de Información de Educación Superior SIES. (2014). *Panorama de la Educación Superior en Chile 2014*. Santiago de Chile: Ministerio de Educación.
- Tinto, V. (1975). DEFINIR LA DESERCIÓN: UNA CUESTION DE PERSPECTIVA. *Revista de la Educación Superior*, 89-125.
- Torres González, J. D., Acevedo Correa, D., & Gallo García, L. A. (2015). Causas y consecuencias de la deserción y repitencia escolar: una visión general en el contexto Latinoamericano. *Cultura Educación y Sociedad*, 157-187.
- Tschannen-Moran, M. (2004). Fostering Student Learning: The Relationship of Collective Teacher Efficacy and Student Achievement. *Leadership and Policy in Schools*, 189-209.

Umaquina-Criollo, A. C., Suárez-Zambrano, L. E., & Oña-Rocha, O. R. (2018). *El aprendizaje automático: Importancia, avances, técnicas y aplicaciones*. Ibarra: Universidad Técnica del Norte.

Vignoles, A., & Powdthavee, N. (2009). *The Socioeconomic Gap in University Dropouts*. Cambridge: The B E Journal of Economic Analysis & Policy.

Viloria, A., Senior Naveda, A., Hernández Palma, H., Niebles Núñez, W., & Niebles Núñez, L. (2020). *Using Big Data to Determine Potential Dropouts in Higher Education*. Barranquilla: Universidad de la Costa (Colombia).

Wikipedia. (16 de 09 de 2022). *Wikipedia*. Obtenido de Universidad:

<https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad>